

CUVÂNT ÎNAINTE

DEMNITATE

Dignity

Ec. Virgil Achihai

*Președinte Biserica Creștină după Evanghelie – Uniunea Bisericilor
Creștine după Evanghelie din România;
Secretar general, Alianța Evanghelică din România
virgilachihai@gmail.com*

A vorbi sau a scrie despre demnitate umană și responsabilitate creștină în secolul XXI, pentru mulți s-ar părea că este un subiect despre care majoritatea oamenilor nu mai au nevoie să vorbească, deoarece se subînțelege că este o caracteristică fundamentală a vremurilor de astăzi.

În același timp, este suficient să ascuți, să vezi, un buletin de știri ca să înțelegi foarte clar, că demnitatea omului și respectul față de fiecare ființă umană, pentru mulți, prea mulți dintre locuitorii de astăzi ai Terrei nu reprezintă decât parte a discursului public, frumos îmbrăcat în concepte filozofice, dar fără corespondent în viața reală, de zi cu zi.

Trăim vremuri în care demnitatea umană este sub un permanent asediu prin: războaie, foamete, violență, avort, rasism, neo-marxism. Iar lista poate continua cu multe alte forme de manifestare a unei lupte reale în care demnitatea umană este ținta.

Ne putem întreba în mod justificat: DE CE? De ce anume comportamente, atitudini, idei filozofice, ce disprețuiesc clar demnitatea umană, sunt din ce în ce mai prezente în viața de zi cu zi a societății umane? În opinia mea, răspunsul trebuie căutat în primul rând acolo unde s-a rupt relația dintre Dumnezeu și om, și anume căderea în păcat.

Demnitatea umană nu este un concept pe care omul îl capătă prin educație, bogăție, șansă, ci este un DAT al ființei umane ce vine de la Creatorul ei și anume Dumnezeu! Demnitatea umană nu își are sursa în om și doar așteaptă un moment prielnic să apară și să definească personalitatea fiecăruia. Ea vine din statutul de cunună a creației lui Dumnezeu, ca

bărbat și femeie. iar simpla punere în discuție a acestui fapt, prin acțiuni precum cele menționate anterior, nu sunt decât expresia vizibilă a căderii omului în păcat.

Chiar dacă cuvântul „DEMNITATE” ca atare nu îl găsim în Sfânta Scriptură, totuși Cuvântul scris al lui Dumnezeu ne vorbește despre această caracteristică unică a omului având drept sursă pe Dumnezeu! Astfel apostolul Pavel le scrie credincioșilor din Corint astfel: „Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia (demnitatea) în acest caz dimpotrivă, vine de la Dumnezeu” 2 Corinteni 3:5.

În același timp, trebuie menționat faptul că, premergător creștinismului, iudaismul promovează conceptul de demnitate. Astfel, socrul lui Moise îl îndeamnă astfel: „Alege din tot poporul oameni destoinici (demni), temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, pune-i peste popor drept căpetenii” Exod 18:21.

Având în vedere aceste două versete din Biblie, putem afirma faptul că omul cu demnitate este în primul rând omul temător de Dumnezeu, iar eu nu pot spune decât: „Doamne ridică conducători în România care să se teamă nu de judecata istoriei, ci de judecata lui Dumnezeu!

Trăirea demnității propriei ființe, nu trebuie să depindă de împrejurările vieții, de sănătate sau avere, de statutul social sau faima de organizator al societății, deoarece DEMNITATEA vine de la Dumnezeu care nu se schimbă. Demnitatea se manifestă în fond, în toate formele de manifestare atât a individului cât și a comunității. În acest context, există demnitate a propriei ființe, a bărbatului, a femeii, a unei anumite vârste, a oamenilor în detenție, a profesiei sau a națiunii.

În continuare am să prezint succint cinci motive pentru care toți, subliniez, toți creștinii trebuie să fie activ implicați în proclamarea și apărarea demnității oricărui om, indiferent de religia pe care o declară, culoarea pielii, statutul social, vârsta. Iar în contextul României îmi doresc să se proclame cu putere demnitatea ființelor nenăscute încă! Astfel, orice creștin trebuie să fie un aprig susținător al acestor adevăruri.

1. Dumnezeu a creat pe fiecare om, după chipul și asemănarea SA. Simplu spus, orice om are valoare în ochii lui Dumnezeu, nu prin ceea ce va fi cândva, ci prin venirea în lume.
2. Dumnezeu, ca expresie a dragostei Sale față de om, a trimis în lume pe Domnul Isus Hristos, ca să răscumpere pe om din păcat și moarte.

3. Domnul Isus a intrat în lume ca om asemenea nouă, dar fără PĂCAT, arătând astfel că și despre om ca și creație a lui Dumnezeu, El spune: „Domnul s-a uitat la tot ce făcuse și iată că ERAU FOARTE BUNE” Genesa 2:31.
4. Toată Sfânta Scriptură este o bogăție de înțelepciune în a înțelege ce înseamnă demnitate umană și ce reprezintă ea în ochii lui Dumnezeu. Este suficient să citim Psalmul 139, să înțelegem că demnitatea omului începe înaintea de naștere sa. Cine este în Hristos, este o făptură nouă!
5. Ca și ființe ce ne-am născut odată din părinți și apoi prin nașterea din nou de sus din Dumnezeu, suntem chemați să prețuim viața, să o respectăm atât în noi înșine, cât și în toți oamenii. Aceasta este chemarea noastră, ca și urmași ai Domnului Isus, văzând în fiecare om pe aproapele nostru.